

Formación de la competencia intervención comunitaria en egresados del perfil de las ciencias sociales.

Yumilka Mejías Hernández ¹

Silvia Colunga Santos ²

Mayelin Soler Herrera ³

¹ Doctora en Ciencias de la Educación. Máster en Educación Superior. Licenciada en Psicología, Profesora Auxiliar. Dirección Municipal de Salud, Calle Las Palmas S/N, Vertientes, Camagüey. CP. 72800 yumilkam.cmw@infomed.sld.cu /54462362

² Doctora en Ciencias Pedagógicas. Máster en Trabajo Social. Licenciada en Psicología. Profesora Titular e Investigadora del Centro de Estudios de Ciencias de la Educación (CECEDUC) "Enrique José Varona" de la Universidad de Camagüey "Ignacio Agramonte" Loynaz. Carretera Circunvalación Norte Km 5½, Camagüey, Cuba, CP 74650. silvia.colunga@reduc.edu.cu

³ Doctora en Ciencias Pedagógicas. Licenciada en Lengua Inglesa. Profesora Titular. Facultad de Estomatología. Universidad Médica Carlos J Finlay. Carretera Central Oeste Km 4½, Camagüey, Cuba, CP 70700. msoler.cmw@infomd.sld.cu

*Autora para la correspondencia: yumilkam.cmw@infomed.sld.cu

XVI CONFERENCIA INTERNACIONAL DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 2021

Resumen

La investigación que se presenta está orientada a favorecer la formación de la competencia intervención comunitaria en egresados del perfil de las ciencias sociales. Fueron empleados métodos de nivel teórico: histórico-lógico, análisis-síntesis, modelación sistémico-estructural-funcional y de nivel empírico: análisis documental, entrevista semiestructurada, observación participante, encuesta y dinámica grupal. Los resultados se concretan en el diseño un programa de intervención pedagógica para la concreción práctica de un modelo de similar naturaleza erigido sobre la base de la descripción de la estructura conceptual de la competencia objeto de análisis. La novedad científica radica en develar la lógica de la formación de la competencia referida, con las relaciones teóricas que le son inherentes, connotándose la aprehensión de la cosmovisión emancipadora de la realidad social, conducente a la transformación comunitaria como cualidad sinérgica resultante. Constituye un valioso instrumento para incidir positivamente en la calidad del desempeño profesional en el ámbito comunitario y por consiguiente elevar la pertinencia social de la formación universitaria.

Palabras clave: formación profesional, competencias, comunidad, intervención comunitaria, competencia intervención comunitaria.